

336.1

Vernikov Vitaly Alexandrovich,

Doctor of Economic Sciences,
Professor of the Department of Management
S. Yu. Witte Moscow University,
Moscow, Russian Federation.

Doctor of Economic Sciences,
Professor of the Department of Labor Economics and Personnel Management?
Faculty of Economics,
Academy of Labor and Social Relations
Moscow, Russian Federation.

Konovalenko Irina Evgenievna,

Senior Lecturer of the Basic Department of Financial Control, Analysis and Audit,
Controller General of Moscow
G. V. Plekhanov Russian University of Economics,
Moscow, Russian Federation

**FIXED COMPENSATION IN INFLATIONARY CONDITIONS:
WHY THE DAILY ALLOWANCE SYSTEM NEEDS TO BE REVISED**

(Verpflegungsmehraufwand)

1

2025

1. 2025 (Verpflegungsmehraufwand) *

	, €
(24)	28,00
	14,00
(>8)	14,00
: (,)	
: 20 % , 40 % , 40 %	

* [4]

(indemnités forfaitaires),

(URSSAF).

2025
2.

2. 2025 () *

	/	, €
		20,20
		18,40
		50,00
		60,00
	(-)	65,00
		62,00
: (,)		
, — , 20 %		

* [5]

diem rates),

(GSA).

(per

3

(GSA)

2025

3. 2025 (GSA Per Diem Rates) *

/	(lodging), \$	(meals & incidentals), \$, \$
- , NY	296	79	375
, D.C.	258	79	337
- , CA	297	79	376
, TX	174	64	238
, FL	157	64	221

* [6]

(Nächtigungsgelder) (Tagesgelder)

2025

4. 2025 *

	, €
(Tagesgeld)	85,00
(Nächtigung)	110,00

* [7]

: 13,20 26,40

»:

(Traktamente)

(Skatteverket).

2025 330

(30)

15 % , 35 % 35 %

(Diettgodtgjærelse)

2025 872

(75)
20%.

)
)
)

1990-

5.

5.

(2025)*

-		
-	, . 168	, -
	, . 217, . 3	700 ? — ; 2 500 ? —
	, . 270, . 12	- -
-	13.10.2008 749	
-	(03-03-06/1/125456 21.12.2022)	
	—	2008
-	—	

* C

210

6.

*

		()
	21 %	3,8
-	12 %	4,1
	14 %	5,2
	11 %	6,3
	9 %	4,9
	6 %	7,1
	27 %	4,4

* [8, 9]

Millennium (2025), 67 %

700

90-95 % ;

) , - , — 70-80 % ;

30-40 %
2025 .

7

7.

(2025 .)*

	(/)	(/)	(/)	700 (/)
	1 200-1 500	300-500	1 500-2 000	2-3
-	1 000-1 300	250-400	1 250-1 700	1,8-2,4
	900-1 100	200-350	1 100-1 450	1,6-2
	850-1 000	200-300	1 050-1 300	1,5-1,9
	800-1 000	250-350	1 050-1 350	1,5-1,9
	850-1 100	250-400	1 100-1 500	1,6-2,1
	700-900	200-300	900-1 200	1,3-1,7
-	600-800	150-250	750-1 050	1,1-1,5

* [8, 9]

168

(,)

Banki.ru

3

, 2025
6 000 9 000

— 2 500 4 000

212

43-52 %,

9.

9. (2025), % *

	700 . ()
	1 500 .
	800 .
	13 % (5 .) 15-22 % ()
	30 % ()
	43-52 %

* C

800 1 500 10- 8 000
) () 13 % — 1 040 ;
) — 30 %, 2 400 .

10.

10. 10- *

	10
	15 000 . (1 500 × 10)
	7 000 . (700 × 10)
	8 000 . (800 × 10)
(13 %)	1 040 .
(30 %)	2 400 .
	3 440 .
« »	11 560 .

* C

000 22 % 3 440 11 560 15
 (15-22 % 5 .) .

(, ,).
Millennium,

1.
2008

57

—
)
)
)

2.

3. : 2025 ,
— 8 480
- 4.
5. (, ,
).
6. (, Millennium)
- 7.
1. (12 1993 .)(.
01.01.2024 .)// — 2024. — 1. — .1.
2. — URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683
(: 05.08.2025).
3. (). — URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165 (: 05.08.2025).
4. Bundesministerium der Finanzen. Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenverg tungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2025. — URL: www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2024-12-02-steuerliche-behandlung-reisekosten-2025.html (date of the application: 05.08.2025).
5. URSSAF. Taux et bar mes 2025. — URL: www.urssaf.fr/accueil/actualites/taux-baremes.html (date of the application: 05.08.2025).
6. U.S. General Services Administration. Per Diem Rates 2025. — URL: www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates (date of the application: 05.08.2025).
7. Bundesministerium f r Finanzen. Pauschale Reiseaufwandsentsch digungen 2025. — URL: www.bmf.gv.at (date of the application: 05.08.2025).
8. Millennium. 2025 : /
//Millennium — . — 2025. — 30 . — URL: millennium-dream.ru/blog/novye-limity-sutochnyh-v-2025-godu-chto-izmenilos-i-kak-izbezhat-problem-s-nalogovoj/ (: 05.08.2025).
9. // . — URL: rosstat.gov.ru/statistic (: 05.08.2025).

SPISOK LITERATURY

1. Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1993 g.) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.01.2024 g.) // Sobranie zakonodatel'stva RF. — 2024. — 1. — St. 1.
2. Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii. — URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 (data obrashcheniya: 05.08.2025).
3. Nalogovyy kodeks Rossijskoj Federacii (chast' vtoraya). — URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165 (data obrashcheniya: 05.08.2025).
4. Bundesministerium der Finanzen. Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenverg tungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2025. — URL: www.bundesfinanzministerium.de/

Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2024-12-02-steuerliche-behandlung-reisekosten-2025.html (date of the application: 05.08.2025).

5. URSSAF. Taux et bar mes 2025. — URL: www.urssaf.fr/accueil/actualites/taux-baremes.html (date of the application: 05.08.2025).

6. U.S. General Services Administration. Per Diem Rates 2025. — URL: www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates (date of the application: 05.08.2025).

7. Bundesministerium f r Finanzen. Pauschale Reiseaufwandsentsch digungen 2025. — URL: www.bmf.gv.at (date of the application: 05.08.2025).

8. Millennium. Novye limity sutochnyh v 2025 godu: chto izmenilos' i kak izbezhat' problem s nalogovoj / Yu. Manujlova // Millennium — komandirovochnye resheniya. — 2025. — 30 iyunya. — URL: millennium-dream.ru/blog/novye-limity-sutochnyh-v-2025-godu-chto-izmenilos-i-kak-izbezhat-problem-s-nalogovoj/ (data obrashcheniya: 05.08.2025).

9. Statistika // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. — URL: rosstat.gov.ru/statistic (data obrashcheniya: 05.08.2025).

20 2025

2 2025